

© С. И. Демченко, А. И. Левищева

**ПЛОДООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ШТАММОВ
PLEUROTUS OSTREATUS (JACQ.: FR.) KUMM. И *CYCLOCYBE
CYLINDRACEA* (DC.) VIZZINI & ANGELINI НА ТОННЕЛЬНОМ СУБСТРАТЕ ИЗ
АГРООТХОДОВ**

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»
Россия, 283050, ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 46

*Демченко С. И., Левищева А. И. Плодообразовательная активность промышленных штаммов *Pleurotus ostreatus* (Jacq.: Fr.) Kumm. и *Cyclocybe cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini на тоннельном субстрате из агроотходов.* – Проведен сравнительный анализ плодообразовательной активности промышленных штаммов *Pleurotus ostreatus* Этна и *Cyclocybe cylindracea* 4022 на комплексном субстрате из агроотходов, приготовленном по тоннельной технологии. В условиях регулируемого микроклимата урожайность *P. ostreatus* в первую волну плодоношения составила 19,6 %, *C. cylindracea* – 12,3 %. Оба гриба на тоннельном субстрате формировали плодовые тела товарного качества. При этом технологический цикл производства плодовых тел *P. ostreatus* Этна был короче на 6 дней, чем *C. cylindracea* 4022.

Ключевые слова: плодообразовательная активность, промышленные штаммы грибов, тоннельный субстрат, агроотходы.

Введение

В настоящее время возрастает тенденция к использованию возобновляемого дешевого и легкодоступного сырья для производства разнообразных целевых продуктов с высокой добавленной стоимостью [10]. Таким сырьем могут служить отходы сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности [16].

Одним из эффективных способов биологической переработки растительных отходов является их биоконверсия в условиях твердофазной ферментации в экологически чистые продукты питания – плодовые тела культивируемых грибов, которые обладают высокой питательной ценностью и лечебными свойствами [1, 5, 6]. Польза от выращивания высших грибов не исчерпывается лишь пищевой и биологической ценностью их плодовых тел. Пронизанный мицелием субстрат, оставшийся после их культивирования, представляет собой биомассу, обогащенную белками, в составе которых преобладают незаменимые аминокислоты – лейцин, треонин и лизин, что позволяет использовать его в качестве кормовой добавки [11, 16]. Отходы грибного производства могут быть использованы также в качестве твердого удобрения в растениеводстве [11].

В РФ основная доля – около 90 % рынка культивированных грибов приходится на шампиньоны. За первые 8 месяцев 2025 года сбор шампиньонов в России составил 97 232 т. Это на 3,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднемесячный объем производства гриба достиг отметки 12 154 т [17].

Второе место по объемам производства занимает вешенка обыкновенная (*Pleurotus ostreatus* (Jacq.: Fr.) Kumm.). Объем сбора этого гриба за 8 месяцев текущего года составил 3 645 т. Это на 3 % больше, чем было выращено за аналогичный период 2024 года. Среднемесячный объем производства составил 456 т. Рекордный сбор был в апреле – 617 т. Минимальное количество вешенок было собрано в июне – 348 т [18].

Успех развития грибоводства, как отрасли сельского хозяйства, зависит от расширения ассортимента выращиваемых грибов. Особое внимание уделяется съедобным базидиомицетам с более высокими кулинарными качествами по сравнению с уже известными видами, такими как вешенка и шампиньоны. Одним из таких видов, привлекающих все большее внимание зарубежных и отечественных грибоводов, является

опенок тополиный (*Cyclocybe cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini). Ряд публикаций [7, 20, 21] указывает на уникальные свойства *C. cylindracea*, обусловленные специфическим химическим составом плодовых тел, что обеспечивает ему конкурентные преимущества по сравнению с другими культивируемыми грибами.

Для выращивания базидиальных ксилотрофов могут быть использованы различные лигноцеллюлозные отходы агропромышленного комплекса: пшеничная и рисовая солома, другие пожнивные остатки, отруби, рисовая шелуха, кукурузные початки, а также отходы оливковых заводов, кофейного производства, вегетативная часть топинамбура, стебли хлопчатника, ботва арахиса, солома сои др. [1, 5, 6, 11, 16], в результате чего образуется высокопитательная экологически чистая биомасса.

В России, в отличие от Европы и стран Юго-Восточной Азии, до сих пор применяют разнообразные технологии приготовления субстратов для выращивания *P. ostreatus* и *C. cylindracea*: от примитивных до вполне промышленных вариантов [12]. Общая тенденция последних лет – увеличение доли производства субстратов для культивирования дереворазрушающих грибов по тоннельной технологии [13, 14]. Эта технология имеет следующие преимущества:

- все операции подготовки, заполнения, выгрузки и фасовки субстрата могут быть механизированы;
- тоннельная технология может быть реализована как в малых, так и в очень больших масштабах объема субстрата (тоннели от 10 до 60 т субстрата);
- весь процесс происходит в аэробных условиях, благоприятствующих развитию полезной термофильной микрофлоры;
- субстрат имеет высокую селективность, что позволяет работать с большими объемами субстрата с применением тракторов, хопперов и другой производительной техники;
- процесс пастеризации и ферментации в тоннелях хорошо управляем;
- возможно приготовление большого количества однородного субстрата высокого качества;
- грибководы могут одновременно заполнять камеры однородной партией субстрата и использовать наиболее эффективную многокамерную однозональную технологию культивирования дереворазрушающих грибов;
- посевная норма мицелия на хорошем тоннельном субстрате может быть значительно снижена по сравнению с другими типами обработки субстратов.

Целью настоящего исследования было сравнить плодообразовательную активность новых промышленных штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 на растительном субстрате из агроотходов, приготовленном по тоннельной технологии.

Материал и методы исследования

Объектом исследования служил посевной мицелий промышленных штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 фирмы Sylvan. Опыты были проведены на базе грибководческого предприятия ООО «ЭкоГурман» (Ленинградская область). Для культивирования исследованных базидиальных ксилотрофов использовали комплексный растительный субстрат следующего состава (% мас.): солома пшеничная – 55, лузга семян подсолнечника – 31, костра льна – 8, сено люцерны – 6. Приготовление субстрата осуществляли по тоннельной технологии [13, 14], которая состоит из двух фаз. На первой фазе (Фаза 1) измельчали солому с помощью молотковой дробилки ИРТ-80 с электродвигателем мощностью 55 кВт. Затем проводили смешивание и увлажнение компонентов субстрата и его аэробную ферментацию в бункерах (рис. 1) в течение 4 дней с ежедневными перебивками. За это время одновременно с разогревом массы субстрата происходило постепенное замещение мезофильной микрофлоры на полезную термофильную. На второй фазе (Фаза 2) субстрат загружали в проходной тоннель с аэрируемым решетчатым полом (рис. 2). Тоннель представляет из себя герметичную теплоизолированную камеру, оборудованную системой приточно-рециркуляционной

вентиляции с фильтрацией воздуха, выхлопом воздуха с регулируемыми жалюзи, пароснабжением, комплектом датчиков температуры и давления, контроллером для автоматического регулирования параметров воздуха.

Рис. 1. Бункер для аэробной ферментации субстрата (Фаза 1)

Рис. 2. Теплоизолированный тоннель для Фазы 2

Фаза 2 включала следующие этапы: выравнивание температуры, нагрев (разогрев субстрата осуществлялся паром), пастеризация в течение 24 ч при температуре 65 °С, промежуточное охлаждение субстрата до 50 °С, кондиционирование в течение 36 ч при температуре 50 °С, финальное охлаждение субстрата до 28 °С. Продолжительность Фазы 2 составила 84 ч.

Основная цель Фазы 2 – пастеризация всей массы субстрата в узком диапазоне температур для уничтожения конкурентных микроорганизмов, клещей, насекомых. На Фазе 1 из-за большого градиента температур (до 20–40 градусов между наружным и внутренним слоем субстрата) часть субстрата не проходит зону высоких температур. В тоннеле при градиенте температур не более 2–3 градусов вся масса субстрата эффективно проходит пастеризацию. Удлинение Фазы 2 за счет кондиционирования помогает увеличить селективность субстрата.

Субстрат Фазы 2 имел равномерно темно-коричневую окраску и был хорошо ферментированным (рис. 3). Влажность субстрата составила 70–72 %, рН 8,0–8,5, содержание азота 0,9–1,0 %.

Влажность субстрата определяли гравиметрическим методом [2], кислотность – потенциометрическим методом [4], содержание азота – по методу Кьельдаля [3].

Рис. 3. Готовый субстрат Фазы 2

Готовый субстрат Фазы 2 выгружали в чистую зону, где установлено оборудование для инокуляции и фасовки блоков тоннельного субстрата (рис. 4). Чистая зона во время работы находилась под избыточным давлением фильтрованного воздуха.

Рис. 4. Линия инокуляции и фасовки блоков тоннельного субстрата в чистой зоне

Субстрат инокулировали посевным мицелием исследованных грибов и гидравлическим прессом фасовали в полиэтиленовые заготовки из черной пленки. Габариты блока – 17×24×68 см. Средняя масса – 13,5 кг. Перфорации пленки блока делали вручную после транспортировки в камеры культивации (перед размещением).

Для получения плодовых тел *P. ostreatus* и *S. cylindracea* использовали двухзональную систему культивирования грибов. На первом этапе субстратные блоки размещали в камере инкубации на подвесках (рис. 5). Габариты камеры – 6×15 м (90 м²). В камеру загружали до 26 т субстрата. Удельная загрузка составила до 288 кг/м² пола. Часть блоков фасовали в прозрачную пленку, что позволило наблюдать за процессом колонизации субстрата мицелием.

Субстратные блоки для культивирования грибов переносили в камеру плодоношения на 15 сутки. С одной камеры инкубации загружали две камеры плодоношения.

Характеристики камеры плодоношения:

- габариты – 6×15×3 м, площадь 90 м², объем 270 м³;
- загрузка блоков – до 13 т (960 блоков), объем субстрата – 27 м³;
- удельная загрузка – 144 кг / м² пола, объем субстрата к объему камеры – 1 : 10;
- стеллажи – металлические вертикальные 3-х ярусные. Всего 14 стеллажей. Расстояние между стеллажами по осям – 100 см;

Рис. 5. Подвесная система размещения блоков в камере инкубации

- размещение блоков – вертикальное, сплошная одинарная «стенка», плодоношение двустороннее (рис. 6);

Рис. 6. Волна плодоношения штамма Этна в камере выращивания вешенки

- климатическая установка – приточно-рециркуляционная, вентилятор 3 кВт на 6 000 м³ /ч, частотник, теплообменник-нагреватель;
- охлаждение – сплит-система (2 шт. по 16 кВт);
- ограждающие конструкции камеры из сэндвич-панелей. Торцевая сторона камеры недостаточно утеплена, поэтому температура по длине камеры распределена неравномерно с градиентом до 2–4 °С (теплее в начале и холоднее в конце камеры);
- система увлажнения – форсунки высокого давления внутри климатической установки;
- распределение воздуха – продольный металлический воздуховод с поперечными полиэтиленовыми воздуховодами в каждом ряду блоков (всего 15 воздуховодов). Воздуховоды на уровне верхнего ряда блоков (2,2 м);

- выхлоп воздуха – вентилятор на 2,2 кВт с частотником;
- контроллер фирмы Тэрра.

Параметры микроклимата культивирования *P. ostreatus* и *C. cylindracea* представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры микроклимата культивирования промышленных штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 на тоннельном субстрате

Сутки	Температура воздуха, °С	Влажность воздуха, %	Содержание CO ₂ , ppm	Приточный вентилятор, %	Температура в центре субстратного блока для культивирования опенка, °С	Температура в центре субстратного блока для культивирования вешенки, °С
1	22,7	52	1390	61	21,5	22,4
2	23,0	61	1875	61	25,4	26,5
3	22,0	61	1982	61	28,5	26,8
4	21,5	60	1994	61	29,2	27,3
5	21,5	61	2055	61	28,7	27,2
6	21,5	60	2071	61	28,1	28,9
7	21,5	61	2072	61	27,5	30,9
8	21,5	61	2060	61	26,9	29,9
9	21,5	61	2052	61	26,0	30,3
10	22,0	66	2047	61	25,6	28,7
11	22,0	66	1997	60	25,4	27,7
12	22,0	66	2017	51	25,3	27,9
13	22,0	66	1965	51	25,2	28,4
14	22,0	66	1943	51	25,1	28,1
15	22,0	66	2005	51	25,1	28,1
16	22,0	66	2043	51	25,1	28,1
17	22,0	66	2036	51	25,2	27,5
18	19,0	66	1603	51	24,1	25,3
19	18,0	66	1146	51	21,5	23,8
20	17,9	69	899	51	20,7	21,3
21	17,6	71	879	51	20,6	19,6
22	15,7	78	821	54	19,5	18,9
23	15,7	81	838	56	18,3	19,1
24	16,2	86	796	64	18,9	19,2
25	16,0	87	729	76	18,7	19,4
26	16,0	87	715	76	18,5	19,6
27	16,0	85	712	71	18,4	19,6
28	16,0	84	717	66	18,4	20,1
29	16,0	84	701	66	18,5	–
30	16,0	84	715	66	18,6	–
31	16,0	83	719	66	18,6	–
32	16,0	83	720	66	18,6	–
33	16,0	83	707	66	18,5	–
34	16,0	83	700	66	18,4	–

В период выращивания вешенки обыкновенной и опенка тополиного проводили фенологические наблюдения: отмечали продолжительность колонизации субстрата мицелием, начало и конец плодоношения (друзы снимали на стадии технологической зрелости плодовых тел); биометрические измерения: подсчитывали количество плодовых тел в друзе, определяли размеры плодовых тел (диаметр шляпки и ножки, длина ножки).

После завершения формирования плодовых тел их собирали, взвешивали и определяли урожайность (% от массы субстрата), которую учитывали в первую волну плодоношения. Биологическую эффективность (БЭ) рассчитывали, как отношение массы свежих плодовых тел к абсолютно сухой массе субстрата, выраженное в процентах [11].

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили при 5 %-м уровне значимости с помощью дисперсионного и вариационного анализа и множественного сравнения средних арифметических значений по критерию Дункана [8, 9].

Результаты и обсуждение

Анализ результатов исследования показал 100 %-ю приживаемость посевного мицелия исследованных штаммов вешенки обыкновенной и опенка тополиного на тоннельном субстрате из агроотходов. Однако *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 достоверно отличались друг от друга по скорости колонизации растительного субстрата. Мицелий штамма Этна был очень активным и быстро колонизировал субстрат. У исследованного штамма опенка тополиного вегетативная фаза развития длилась на 6 суток дольше, чем у вешенки, и составила 20 суток. Массовое (> 50 % блоков) появление примордиев у вешенки обыкновенной наблюдалось на 17-е сутки после инокуляции, а у опенка тополиного – на 23-е сутки.

Во время плодоношения грибов температуру воздуха постепенно снизили до 16 °С. В таких условиях получили компактные друзы опенка тополиного. Шляпки плодовых тел были бархатистыми, темно-коричневыми, по мере роста светлели (рис. 7). Мякоть была белокремовой, плотной, немного хрустящей с винно-ореховым ароматом. Ножки были кремовыми и цилиндрическими.

А

Б

Рис. 7. Плодовые тела штамма *C. cylindracea* 4022: А – молодые плодовые тела, Б – плодовые тела на стадии технологической зрелости

Собирали друзы опенка тополиного на 26–34 сутки после инокуляции по мере достижения технологической зрелости плодовых тел, когда еще не раскрывается «частное» покрывало, закрывающее пластинки шляпки (рис. 7Б). В таком состоянии грибы лучше хранятся и меньше теряют свою массу. Наши исследования не согласуются с данными Ухарта и др. [22], которые в ходе скрининга 4 промышленных и 8 природных штаммов опенка тополиного получили плодовые тела на 46–64 день после инокуляции в зависимости от питательности субстратов.

Согласно литературным данным [15], цикл культивации штамма Этна вешенки обыкновенной при повышенной температуре (18 °С) не превышает 30 дней. Однако при такой температуре окраска грибов более светлая, чем при температуре 13–14 °С. При пониженной температуре удлиняется цикл культивирования, но формируются более компактные сростки с более мясистыми и темными шляпками плодовых тел.

В нашем эксперименте при двухзональной системе культивирования и температуре 16 °С плодовые тела *P. ostreatus* Этна были сформированы на 21–28 сутки после инокуляции. Гриб образовывал компактные друзы с большим количеством плодовых тел кремовой окраски (см. рис. 6). Ножки у плодовых тел были мягкими, шляпки – не мясистыми, не были склонны к растрескиванию. Устойчивость штамма Этна к неблагоприятным факторам позволила базидиокарпам не накапливать сопутствующие инфекции, увеличивая срок хранения грибов.

Динамика плодоношения исследованных штаммов базидиальных ксилотрофов представлена на рис. 8.

Рис. 8. Динамика плодоношения промышленных штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 на тоннельном субстрате из агроотходов

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рис. 8, показал, что продолжительность плодоношения штаммов *P. ostreatus* Этна была на 1 день короче, чем штамма *C. cylindracea* 4022. При этом наибольшая урожайность плодовых тел вешенки обыкновенной наблюдалась на 24–25 сутки после инокуляции. У опенка тополиного

массовый сбор друз происходил на 28–29 сутки после инокуляции. Общая урожайность *P. ostreatus* Этна в первую волну плодоношения составила 19,62 % (БЭ = 64,03 %), урожайность *C. cylindracea* 4022 – 12,3 % (БЭ = 40,13 %).

Наши предыдущие исследования показали, что у штамма Этна вешенки обыкновенной урожайность в первую волну плодоношения может достигать 27,9 % при культивировании гриба по однозональной системе в камере шампиньонницы [15].

Чернявская О. В. при культивировании опенка тополиного в производственных условиях на стерильном субстрате из лузги семян подсолнечника, обогащенной пшеничными отрубями, получила урожай плодовых тел в первую волну плодоношения 13–15 % от массы субстрата [19].

Биометрические показатели плодовых тел штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022, полученных в первую волну плодоношения на тоннельном субстрате, представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Показатели вариации биометрических показателей плодовых тел штамма *P. ostreatus* Этна

Морфометрические показатели плодовых тел вешенки обыкновенной	Предел вариации (lim),	Размах вариации (R)	Среднее квадратическое отклонение (s)	Коэффициент вариации (CV), %	Средняя арифметическая и ошибка репрезентативности ($\bar{x}_{cp} \pm m$)	Коэффициент асимметрии (As)
Масса одного плодового тела, г	0,05–6,00	5,95	1,52	103	1,47 ± 0,14	+1,33
Масса шляпки, г	0,03–4,67	4,64	1,17	111	1,05 ± 0,11	+1,41
Масса ножки, г	0,01–1,71	1,70	0,38	93	0,41 ± 0,03	+1,38
Диаметр шляпки, мм	6,65–57,19	50,54	12,81	51	25,03 ± 1,16	+0,69
Длина ножки, мм	8,75–54,31	45,56	11,05	37	29,77 ± 1,00	+0,26
Диаметр ножки, мм	2,23–13,07	10,84	2,76	46	6,02 ± 0,25	+0,81

В сростках вешенки обыкновенной и опенка тополиного в среднем образовывалось 122 и 45 плодовых тел соответственно. У обоих исследованных штаммов базидиальных ксилотрофов размеры карпофоров существенно варьировали. Так, у штамма *P. ostreatus* Этна масса одного плодового тела варьировала от 0,05 до 6,00 г (CV = 103 %), у штамма *C. cylindracea* 4022 – от 0,17 до 13,87 г (CV = 99 %). В обеих выборках грибов доминировали мелкие плодовые тела, т. к. коэффициент асимметрии был больше 1. Вес шляпки плодовых тел у вешенки обыкновенной составил 71 % от общей массы, у опенка тополиного – 47 %.

Большая амплитуда изменчивости была характерна для диаметра шляпок и длины ножек плодовых тел грибов. У штамма *P. ostreatus* Этна размах вариации этих показателей составил 50,54 и 45,56 мм соответственно, у штамма *C. cylindracea* 4022 – 34,49 и 54,52 мм соответственно. При этом у вешенки обыкновенной средний диаметр шляпок был больше в 1,3 раза, чем у опенка тополиного. Однако у исследованного штамма *P. ostreatus* Этна обнаружены более короткие и тонкие ножки плодовых тел, чем у штамма *C. cylindracea* 4022.

**Показатели вариации биометрических показателей плодовых тел
штамма *C. cylindracea* 4022**

Морфометрические показатели плодовых тел опенка тополиного	Предел вариации (lim),	Размах вариации (R)	Среднее квадратическое отклонение (s)	Коэффициент вариации (CV), %	Средняя арифметическая и ошибка репрезентативности ($\bar{x} \pm m$)	Коэффициент асимметрии (As)
Масса одного плодового тела, г	0,17–13,87	13,70	3,22	99	3,25 ± 0,42	+1,24
Масса шляпки, г	0,05–7,63	7,58	1,2	105	1,54 ± 0,22	+1,44
Масса ножки, г	0,11–6,63	6,52	1,64	96	1,71 ± 0,21	+1,18
Диаметр шляпки, мм	6,12–40,61	34,49	9,17	47	19,39 ± 1,20	+0,37
Длина ножки, мм	14,29–68,81	54,52	14,19	34	40,64 ± 1,86	+0,27
Диаметр ножки, мм	3,77–15,50	11,73	3,20	41	7,89 ± 0,42	+0,48

В условиях рыночных отношений создание крупномасштабного производства грибов обеспечивает эффективное использование дорогостоящих культивационных сооружений и технологического оборудования. Для оценки экономической эффективности грибоводства применяют общеэкономические показатели: урожайность, кг/т; цена реализации, руб./кг; себестоимость, руб./кг; прибыль от реализации, руб./кг; доходы, тыс. руб.; расходы, тыс. руб.; рентабельность, % [11].

Был произведен расчет экономической эффективности производства плодовых тел промышленных штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 на грибоводческом предприятии «ЭкоГурман» (табл. 4).

Таблица 4

Основные экономические показатели производства плодовых тел грибов

Наименование показателя	Культура грибов	
	<i>P. ostreatus</i> Этна	<i>C. cylindracea</i> 4022
Урожайность, кг/т	196,19	123,00
Цена реализации, руб./кг	230	460
Себестоимость, руб./кг	161	340
Прибыль от реализации, руб./кг	69	120
Расходы на выращивание грибов и сбор урожая с 1 т субстрата, руб.	31 587	41 820
Доход от реализации продукции с 1 т субстрата, руб.	13 537	14 760
Рентабельность, %	43	35

С учетом производительности предприятия себестоимость 1 кг плодовых тел грибов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 составила 161 и 340 руб., соответственно. Из таблицы 4 видно, что наиболее выгодной культурой для промышленного культивирования является штамм Этна вешенки обыкновенной. Рентабельность

производства плодовых тел этого гриба на тоннельном субстрате составила 43 %. Рентабельность производства плодовых тел исследованного штамма опенка тополиного незначительно уступала *P. ostreatus* и составила 35 %.

Таким образом, показана целесообразность внедрения в производство технологий выращивания штаммов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 на тоннельном субстрате с использованием в качестве сырья массовых отходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Выводы

Анализ полученных данных показал, что промышленные штаммы грибов *P. ostreatus* Этна и *C. cylindracea* 4022 можно успешно выращивать на тоннельном субстрате из агроотходов. В первую волну плодоношения урожайность плодовых тел вешенки обыкновенной составила 19,6 %, опенка тополиного – 12,3 % от массы субстрата. Промышленный штамм 4022 опенка тополиного имел более продолжительный цикл культивирования на тоннельном субстрате (34 дня), чем штамм Этна вешенки обыкновенной (28 дней). Исследованные штаммы грибов формировали плодовые тела товарного качества. Уровень рентабельности выращивания *P. ostreatus* Этна на тоннельном субстрате из растительных отходов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности составил 43 %, *C. cylindracea* 4022 – 35 %.

Исследование проведено в рамках выполнения государственного задания по теме «Биологические способы переработки растительных отходов агропромышленного комплекса» (№ госрегистрации 124012400346-5).

Список литературы

1. Гарибова Л. В. Выращивание грибов. М.: Вече, 2005. 95 с.
2. ГОСТ 13586.5-93 Зерно. Метод определения влажности. М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 8 с.
3. ГОСТ Р 13496.4–93 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания азота и сырого протеина. М.: Стандартинформ, 2011. 15 с.
4. ГОСТ 28351-89 Продукты химические органические. Методы определения кислотности и щелочности. М.: Стандартинформ, 2006. 7 с.
5. Дворнина А. А. Базидиальные съедобные грибы в искусственной культуре. Кишинев: Штиинца, 1990. 112 с.
6. Дудка И. А., Бисько Н. А., Билай В. Т. Культивирование съедобных грибов. К.: Урожай, 1992. 160 с.
7. Иванов А. И., Растова А. С., Сащенко С. А., Корягин Ю. В. Круглоголовка цилиндрическая (*Cyclocybe cylindracea*) – вид, перспективный для российского грибоводства // Нива Поволжья. 2018. № 3 (48). С. 20–25.
8. Лакин Г. Ф. Биометрия. М.: Высш. шк., 1990. 350 с.
9. Приседський Ю. Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навч. посібник. Донецьк: Кассиопея, 1999. 210 с.
10. Синицын А. П., Гусаков А. В., Черноглазов В. М. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 1995. 224 с.
11. Сычев П. А., Ткаченко Н. П. Грибы и грибоводство. М.: ООО «Изд-во АСТ»; Донецк: Изд-во «Сталкер», 2003. 512 с.
12. Тищенко А. Д. Перспективы применения различных технологий приготовления субстрата вешенки в России // Школа грибоводства. 2020. № 6 (126). С. 44–47.
13. Тищенко А. Д. Тоннельная технология приготовления субстрата вешенки. Часть 1 // Школа грибоводства. 2022. № 5 (137). С. 56–67.
14. Тищенко А. Д. Тоннельная технология приготовления субстрата вешенки. Часть 2 // Школа грибоводства. 2022. № 6 (138). С. 68–78.

15. Тищенко А. Д., Левищева А. И. Урожайность штамма Этна в различных условиях культивирования // Школа грибоводства. 2024. № 1 (145). С. 66–77.
16. Фоменко И. А., Тучкова С. Н. Утилизация целлюлозосодержащих отходов при помощи грибов // Новые технологии. 2021. 17 (5). С. 123–133.
17. Хренов А. В. Шампиньоны летом не едят? // Школа грибоводства. 2025. № 4 (154). С. 8–14.
18. Хренов А. В. Летом вешенки снова потели на прилавках // Школа грибоводства. 2025. №4 (154). С. 16–19.
19. Чернявская О. В., Тищенко А. Д. Культивирование тополиного опенка на стерильном лузговом субстрате // Школа грибоводства. 2024. № 1 (145). С. 80–85.
20. Seo S. Y., Ahn M. S., Choi S. R., Song E. J., Choi M. K., Kim Y. S. Analysis of nutritional compositions and biological activity of *Agrocybe aegerita* // Journal of Mushroom. 2011. Vol. 9, № 3. P. 116–122.
21. Surup F., Hennicke F., Sella N., Stroot M., Bernecker S., Pfütze S., Stadler M., Rühl M. New terpenoids from the fermentation broth of the edible mushroom *Cyclocybe aegerita* // Beilstein J. Org. Chem. Beilstein-Institut. 2019. Vol. 15, № 1. P. 1000–1007.
22. Uhart M., Piscera J.M., Albertó E. Utilization of new naturally occurring strains and supplementation to improve the biological efficiency of the edible mushroom *Agrocybe cylindracea* // J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 2008. Vol. 35, № 6. P. 595–602.

Поступила в редакцию 30.11.2025 г.

Demchenko S. I., Levischeva A. I. The fruit-forming activity of industrial strains of *Pleurotus ostreatus* (Jacq.: Fr.) Kumm. and *Cyclocybe cylindracea* (DC.) Vizzini & Angelini on tunnel substrate from agricultural waste. – A comparative analysis of the fruit-forming activity of industrial strains of *Pleurotus ostreatus* 'Etna' and *Cyclocybe cylindracea* 4022 on a complex agricultural waste substrate prepared using tunnel technology was conducted. Under controlled microclimate conditions, the yield of *P. ostreatus* in the first fruiting wave was 19.6 %, and for *C. cylindracea*, it was 12.3 %. Both fungi formed marketable quality fruit bodies on the tunnel substrate. Furthermore, the technological cycle for the production of *P. ostreatus* 'Etna' fruit bodies was shorter by 6 days than that of *C. cylindracea* 4022.

Keywords: fruit-forming activity, industrial strains of fungi, tunnel substrate, agricultural waste.

Демченко Светлана Ивановна

кандидат биологических наук, доцент,
зав. кафедрой физиологии растений
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sdemch5@mail.ru
ORCID: 0009-0002-4868-5988
AuthorID: 1033943

Demchenko Svetlana Ivanovna,

Candidate of Biological Sciences, Docent,
Head of the Department of Plant Physiology,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.

Левищева Алёна Ивановна

аспирант кафедры физиологии растений ФГБОУ ВО
«Донецкий государственный университет»
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: alevischeva@mail.ru
AuthorID: 1321916

Levischeva Alena Ivanovna

Postgraduate at the Department of Plant Physiology,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, Russian Federation.